

**ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗ್ರಾಮೀಣದೇವರುಗಳ ಜಾತ್ರೆಗಳು
ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಧ್ಯಯನ
ಆನಂದ ಎಸ್.ಎನ್.**

ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಇತಿಹಾಸ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17334261>

ABSTRACT:

ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದೇವತೆಗಳ ಹಬ್ಬಗಳು ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲೂ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಕೆಲವೆಡೆ ಈ ಹಬ್ಬಗಳು ಜಾತ್ರೆಯ ರೂಪಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವುದೂ ಉಂಟು. ಇಂತಹ ಜಾತ್ರೆಗಳು ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾಗಿದ್ದು ಜನರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿವೆ. ಗ್ರಾಮೀಣದೇವರುಗಳ ಜಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರುವುದು ಅಥವಾ ಸಾಟಿಡುವುದು, ಅಲಗುಸೇವೆ, ಈಟಿ ಚುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಉರುಳುಸೇವೆ, ಉತ್ತವಮೂರ್ತಿ ಮೆರವಣಿಗೆ, ಎಡೆಯೊಪ್ಪಿಸುವುದು, ಕೊಂಡ ಹಾಯುವುದು, ಗಡಿಬಲಿ ಕೊಡುವುದು, ಗದ್ದುಗೆ ಹಾಕುವುದು, ಗಾವುಸಿಗಿತ, ಗೂಟ ಚುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಚಾವಟಿಸೇವೆ, ತಮಟೆಸೇವೆ, ತೇರಡಿಸೇವೆ, ದೀಪಾರತಿ, ದೂಪಸೇವೆ, ಪತಾಕೆ ಹಾರಿಸುವುದು, ಪ್ರಾಣಿಬಲಿ, ಬಾಯಿಬೀಗಸೇವೆ, ಬೆಂಕಿಕರಗ ಹೊರುವುದು, ಬೇವಿನ ಉಡುಗೆ ಸೇವೆ, ಮಂಡೆಸೇವೆ, ಮಾಸ್ತಿ ಮದುವೆ, ಮುಖವಾಡ ಕುಣಿತ, ಮುಳ್ಳಿನ ಗದ್ದುಗೆ, ಮೈಮೇಲೆ ಭಾರಹಾಕುವುದು, ವ್ಯವಸಾಯ ಅನುಕರಣೆ, ಸರಳುಸೇವೆ, ಸಿಡಿಯಾಡುವುದು, ಸಿಡಿರಣ್ಣ ಕುಣಿತ, ಸೇಸೆಯಿಕ್ಕುವುದು, ಹರಕೆಯೊಪ್ಪಿಸುವುದು, ಹುಲುಸು ಹಂಚುವುದು, ಹೂವಿನ ಮಕ್ಕಳ ಕುಣಿತ, ಓಕುಳಿಯಾಟ ಇವುಗಳಲ್ಲದೆ ನಾಲಗೆ, ಗಲ್ಲಗಳಿಗೆ, ಕೈಕಾಲುಗಳಿಗೆ ತಾಮ್ರ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಗೂಟಗಳನ್ನು ಚುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಇತ್ಯಾದಿ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ದೇವರುಗಳ ಜಾತ್ರೆಗಳನ್ನು, ಕೋಲಾರಮ್ಮ ಜಾತ್ರೆ, ಗಂಗಮಾದೇವಿ ಜಾತ್ರೆ, ಸಫಲಾಂಬಾದೇವಿ ಜಾತ್ರೆ ಮತ್ತು ಪಟಾಲಮ್ಮದೇವಿ ಸಿಡಿಜಾತ್ರೆ ಹೀಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣರು ತಾವೇ ಒಂದೆಡೆ ಸೇರಿ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿನ, ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದೇವತೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸುವ ಉತ್ಸವ, ಆಚರಣೆಗಳು ಗ್ರಾಮೀಣ ದೇವರುಗಳ ಜಾತ್ರೆಗಳು ಎನ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇವು ಕೆಲವೆಡೆ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ನಡೆದರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವೆಡೆ ಮೂರು, ಐದು, ಏಳು, ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಜನರ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಡೆಯುವುವು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಜಾತ್ರೆಗಳು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಂದು ನಡೆಯುವುದೇ ಹೆಚ್ಚು. ಇವುಗಳನ್ನು 'ದ್ರಾವಿಡ ಜಾತ್ರೆಗಳು' ಎಂದೂ ಕರೆಯುವುದು ರೂಢಿ. ನಾಡಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದಿಲ್ಲೊಂದು ವಿಧದ ಗ್ರಾಮದೇವತೆಯ ಉತ್ಸವ, ಜಾತ್ರೆ ಮತ್ತಿತರ ವಿಧಿ ಆಚರಣೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ.

KEYWORDS:

ಸಫಲಾಂಬಾದೇವಿ, ಪಟಾಲಮುದೇವಿ, ಸಿಡಿರಣ್ಣ, ಘಟಂಪೂಜೆ, ಧೂಳೋತ್ಸವ,
ತಂಗಿನಕಾಯಿ ಉಟ್ಟು, ಸಿಡಿಗಂಬ, ಗಡಿಬಲಿ.

ಪೀಠಿಕೆ

ಕರ್ನಾಟಕದ ಪೂರ್ವಾಂಕಲ ಜಿಲ್ಲೆಯಾಗಿರುವ ಕೋಲಾರವು ಮೈದಾನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದೆ. ಪೂರ್ವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಚಿತ್ತೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ, ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ದಕ್ಷಿಣ ಆರ್ಕಾಟ್ ಮತ್ತು ಧರ್ಮಪುರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳೂ ಇದನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಂಧ್ರ-ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜ್ಯಗಳ ಜನಜೀವನದ ಅಭಿರುಚಿಗಳಾದ ಕಲೆ, ಧರ್ಮ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಭಾಷೆಗಳ ಸಮ್ಮಿಳನವು ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಾಚೀನತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲು ಹಲವಾರು ಆಯ್ಕೆಗಳು ಆಗಿವೆ. ಕೋಲಾರ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೋಲಾಹಲಪುರ, ಕುವಲಾಲ, ಕೋಲಾಲ ಮುಂತಾದ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಕಾರ್ತವೀರ್ಯಾರ್ಜುನನ ಮೇಲೆ ಪರಶುರಾಮನು ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಂಡ ಕೋಲಾಹಲವೇ ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕೋಲಾರವೆಂಬ ಹೆಸರು ಬರಲು ಕಾರಣ ಎಂಬ ಕಥೆ ಇದೆ.

ಗ್ರಾಮೀಣರು ತಾವೇ ಒಂದೆಡೆ ಸೇರಿ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿನ, ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದೇವತೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸುವ ಉತ್ಸವ, ಆಚರಣೆಗಳು ಗ್ರಾಮೀಣ ದೇವರುಗಳ ಜಾತ್ರೆಗಳು ಎನ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇವು ಕೆಲವೆಡೆ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ನಡೆದರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವೆಡೆ ಮೂರು, ಐದು, ಏಳು, ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಜನರ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಡೆಯುವುವು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಜಾತ್ರೆಗಳು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಂದು ನಡೆಯುವುದೇ ಹೆಚ್ಚು. ಇವುಗಳನ್ನು 'ದ್ರಾವಿಡ ಜಾತ್ರೆಗಳು' ಎಂದೂ ಕರೆಯುವುದು ರೂಢಿ. ನಾಡಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದಿಲ್ಲೊಂದು ವಿಧದ ಗ್ರಾಮದೇವತೆಯ ಉತ್ಸವ, ಜಾತ್ರೆ ಮತ್ತಿತರ ವಿಧಿ ಆಚರಣೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ.

ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದೇವತೆಗಳ ಹಬ್ಬಗಳು ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲೂ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಕೆಲವೆಡೆ ಈ ಹಬ್ಬಗಳು ಜಾತ್ರೆಯ ರೂಪಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವುದೂ ಉಂಟು. ಇಂತಹ ಜಾತ್ರೆಗಳು ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾಗಿದ್ದು ಜನರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿವೆ. ಈ ಜಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಕಾಣಿಸಿದ ಕೆಲವಾರು ವಿಧಿಯ ಆಚರಣೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ದೇವರುಗಳ ಜಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಹೀಗೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಬಹುದು:

- » ಕೋಲಾರಮ್ಮ ಜಾತ್ರೆ - ಕೋಲಾರ
- » ಗಂಗಮಾದೇವಿ ಜಾತ್ರೆ - ಕೊಳಗುರ್ಕಿ
- » ಸಫಲಾಂಬಾದೇವಿ ಜಾತ್ರೆ - ತರ್ನಹಳ್ಳಿ
- » ಪಟಾಲಮ್ಮದೇವಿ ಸಿಡಿಜಾತ್ರೆ - ಮಾಲೂರು

ಕೋಲಾರಮ್ಮ ಜಾತ್ರೆ- ಕೋಲಾರ

ಕೋಲಾರ ನಗರ ಸುಮಾರು 5000 ಮನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ, ಗಂಗರಾಜರ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿದ್ದ ಕೋಲಾರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕಲೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ಸಾಕಾರರೂಪ ತಳೆದ ಸ್ಮಾರಕಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ನಗರದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಕೋಲಾರಮ್ಮನ ಕೆರೆಯ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ಕೋಲಾರಮ್ಮ ದೇವಾಲಯವು ಗಂಗರ ಶಿಲ್ಪಕಲೆಯ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ. ಇದನ್ನು ಕ್ರಿ.ಶ 1003ರಲ್ಲಿ ರಾಜೇಂದ್ರಚೋಳನು ನಿರ್ಮಿಸಿದನೆಂದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ಲಂಬಕೋನಾಕೃತಿಯ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜೋಡಿ ದೇವಮಂದಿರಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಈ ಆಲಯಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಮುಖಮಂಟಪ ಇರುವುದು ಇದರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಕೋಲಾರಮ್ಮನ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಫಾಲ್ಗುಣ ಶುದ್ಧ ಅಷ್ಟಮಿಯಂದು ಬ್ರಹ್ಮರಥೋತ್ಸವವೂ ಮತ್ತು ಒಂದು ವಾರ ಕಾಲ ಜಾತ್ರೆಯೂ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಜನಬೆಂಬಲವಿಲ್ಲದೆ, ಸಹಕಾರವಿಲ್ಲದೆ, ಸೂಕ್ತ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವಿಲ್ಲದೆ ರಥೋತ್ಸವವಾಗಲಿ, ಜಾತ್ರೆಯಾಗಲಿ ನಡೆದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ರಥಬೀದಿಯೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ರಸ್ತೆಗಳು ಕಿರಿದಾಗಿವೆ. ಈ ದೇವತೆಯ ಜಾತ್ರೆ ದೀಪಾವಳಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ದೇವತಾ ಮೂರ್ತಿಯ ಉತ್ಸವ, ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಮೊದಲಾದವುಗಳು ಗಂಗರಸರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದವೆಂದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ಜಾತ್ರೆಗೆ ದೂರದಿಂದ ಬರುವ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ವಿರ್ಪಾಡುಗಳಿಗಾಗಿ ಇದ್ದ ಕೋಣೆಗಳು ಈಗಲೂ ಆಲಯದಲ್ಲಿವೆ. ಮರದ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಹಾಳಾಗಿದೆ. ಕೋಲಾರದಲ್ಲಷ್ಟೆ ಅಲ್ಲದೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೋಲಾರಮ್ಮನ ಪ್ರಭಾವವಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಕೋಲಾರಮ್ಮನ ತೋಪಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಜಾತ್ರೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಎನ್ನಬಹುದು. ಕೈವಾರಕ್ಕೆ ಸಮೀಪದ ಬನಹಳ್ಳಿಯ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿಯೇ ಕೋಲಾರಮ್ಮನ ತೋಪು ಇದೆ. ಕೈವಾರದಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರೆ ನಡೆದಾಗ ಪಾರ್ವತಿಯ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಂದು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ವೀರಸ್ವರ್ಧಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಕುಸ್ತಿ, ಬೆಂಕಿ ಉಂಡೆ ತಿರುಗಿಸುವುದು, ಕೋಲು ತಿರುಗಿಸುವುದು ಮುಂತಾದವು

ಜರುಗುತ್ತವೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನಡೆಯುವ ಈ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಆ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಬಲಿಕೊಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಪೂಜಾಕಾರ್ಯಗಳು ಮುಗಿಯುತ್ತವೆ.

ಕೋಲಾರಮ್ಮನ ಜಾತ್ರೆಯನ್ನು ಡಿಂಬ, ಚಿಕ್ಕಹಸಾಳ, ದೊಡ್ಡಹಸಾಳ, ಉಣಿಕೆ, ಕೂಟೇರಿ, ಟಮಕ, ಕಣ್ಣೂರು- ಈ ಏಳು ಗ್ರಾಮಗಳವರು ಸೇರಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ದೊಡ್ಡಹಸಾಳ ಕೋಲಾರಮ್ಮನ ಹುಟ್ಟಿದ ಸ್ಥಳವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಮೆಗಳು ಉತ್ತರಾಭಿಮುಖವಾಗಿದ್ದರೆ ಶಕ್ತಿದೇವತೆ ಮಾತ್ರ ದಕ್ಷಿಣಾಭಿಮುಖವಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಸ್ಥಳದ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹಸಾಳದವರಿಗಂತೂ ಕೋಲಾರಮ್ಮನೇ ಮನೆದೇವರು. ಏಳೂರಿನವರೆಲ್ಲ ಒಂದೆಡೆ ಸೇರಿ ಜಾತ್ರೆ ದಿನವನ್ನು ನಿಗದಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಜಾತ್ರೆ ದಿನ ಬಲಿಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ಊರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿ ಮನೆಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಪೂಜಿಸಿ ಸ್ಥಳೀಯ ದೇವರುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದೆಡೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಲಿ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ರೀತಿ ಜಾತ್ರೆ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಕೋಲಾರಮ್ಮನಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಸಾದ ತರುತ್ತಿದ್ದರು. ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಕ ರೀತಿಯ ಪೂಜೆಗಳು ನಡೆಯ ತೊಡಗಿದ ಮೇಲೆ ಬಲಿ ಪದ್ಧತಿಯೂ ನಿಂತಿರ ಬಹುದೆನ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಲಿಪದ್ಧತಿ ಇದ್ದಿತೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಹಲವು ಆಧಾರಗಳಿವೆ. ಮಹಾದ್ವಾರದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಬಲಿಗಂಬವನ್ನು ಈಗ ಗುಡಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ ರಸ್ತೆಯ ಆಚೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರಾದರೂ ಬಲಿ ಕೊಡುವುದಾದರೆ ಈ ಬಲಿಗಂಬಕ್ಕೆ ಹೊರತು ಒಳಗಿನ ದೇವರಿಗಲ್ಲ. ಬಲಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇರುವ ಅಮ್ಮನವರು ಕಿಂಡಿಯ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ದೃಷ್ಟಿ ಹಾಯಿಸಿ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಲಿಗಂಬಕ್ಕೆ ಬಲಿಕೊಡುವುದನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾಳೆಂದೂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಫಾಲ್ಗುಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ದೇವಿಯ ವಿವಿಧ ಉತ್ಸವಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗಮಿಕ ರೀತಿಯ ಪೂಜೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ ಈ ಉತ್ಸವಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಷಷ್ಠಿಯಂದು ಮಹಾಗಣಪತಿ ಪೂಜೆ, ಪುಣ್ಯಾಹವಾಚನ, ಅಭಿಷೇಕದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಅಂದು ಸಂಜೆ ಯಾಗಶಾಲಾ ಪ್ರವೇಶ, ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆ ಹಾಗೂ ದ್ವಜಾರೋಹಣ, ಸಪ್ತಮಿಯಂದು ಕಲಶ ಸ್ಥಾಪನೆ, ಅಗ್ನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ, ತದಂಗ ಹೋಮಾದಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂಜೆ ಅಶ್ವವಾಹನೋತ್ಸವ ಅಷ್ಟಮಿಯಂದು ರಥಶಾಂತಿ, ಆಚಾರ್ಯಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮರಥೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮರದ ರಥಚಕ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಐದು ಹಂತಗಳ ರಥದಲ್ಲಿ ಕೋಲಾರಮ್ಮ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಯ ಮೆರವಣಿಗೆ ದೇವಾಲಯದ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ. ಅಂದು ಸಂಜೆಗೆ ಧೂಳೋತ್ಸವ ಇದ್ದು ಮರುದಿನ ನವಮಿಯಂದು ದೇವಿಯ ಮುಖ್ಯ ವಿಧಿಯಾದ ಅಪರರಾತ್ರಿ ಚಂಡಿಹೋಮವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ರಾತ್ರಿಯೆಲ್ಲ ಹೋಮಾದಿಗಳು ನಡೆದು ಮುಂಜಾನೆ ಸೂರ್ಯೋದಯದ ವೇಳೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ದಶಮಿಯಂದು ವಸಂತೋತ್ಸವ ಮತ್ತು ಧ್ವಜಾವರೋಹಣ ಮಾಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಉತ್ಸವಗಳು ಮುಗಿಯುತ್ತವೆ.

ಗಂಗಮಾದೇವಿ ಜಾತ್ರೆ-ಕೂಳಗುರ್ಕಿ

ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರದಿಂದ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 21 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಕೂಳಗುರ್ಕಿ ಸುಮಾರು 150 ಮನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಗ್ರಾಮವಾಗಿದೆ. ಈ ಗ್ರಾಮದ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಫರ್ಲಾಂಗ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸು. 200 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹಳೆಯದಾದ ಗಂಗಮಾದೇವಿ ಗುಡಿಯೊಂದಿದ್ದು, ಗುಡಿಯ ಸುತ್ತಲಿನ ವಿಶಾಲ ಬಯಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಮಾಘಮಾಸದಲ್ಲಿ ಏಳು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ದನಗಳ ಜಾತ್ರೆ, ದೇವಿಯ ಉತ್ಸವಗಳೂ, ರಥೋತ್ಸವವೂ ನೆರವೇರುತ್ತದೆ.

ಜಾತ್ರೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಪುಷ್ಯಮಾಸದ ಬಹುಳ ಷಷ್ಠಿಯಂದು ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆ ಅಥವಾ ಸಾಟು(ಸಾರುವುದು) ಇರುತ್ತದೆ. ಇದೊಂದು ಬಗೆಯ ನಿರ್ಬಂಧವಾಗಿದ್ದು ಮುಂದೆ ಜಾತ್ರೆ ಮುಗಿದು ಸಾಟು ಮುರಿಯುವವರೆಗೆ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಪೂಜಾರಿಯು ದೇವಿಯ ವ್ರತನಿಷ್ಠನಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಗುಡಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ದೇವಿಯ ತಮ್ಮನಾದ ಪೋತುಲರಾಜ್ ಗುಡಿಯ ಪೂಜಾರಿಯು ಗಂಗಮಾದೇವಿ ಗುಡಿಯ ಎದುರು ಮಾವಿನೆಲೆಯ ಗೊಂಚಲುಗಳ ತೋರಣ ಕಟ್ಟುತ್ತಾನೆ. ಅನಂತರ ತೋರಣ ಬಿಚ್ಚುವವರೆಗೆ ದೇವಿಯು ಗುಡಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತಾಳೆಂಬ ನಂಬಿಕೆ. ಇದು ದೇವಿಗೆ ಹಾಕಿದ ನಿರ್ಬಂಧ! ಸಾಟು ಮುರಿದ ನಂತರ ಅಂದರೆ ಆ ತೋರಣವನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿನಗಳ ತರುವಾಯ ಬಿಚ್ಚಿದಾಗಲೇ ದೇವಿಯು ಹೊರಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾಳಂತೆ.

‘ಸಾಟು’ ವಿಧಿಯ ನಂತರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಮೈಲಿಗೆಯಾಗಕೂಡದು. ಸಾವು, ಹೆರಿಗೆ, ಮುಟ್ಟು ಮುಂತಾದ ಅನಿವಾರ್ಯ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ವಸತಿಗೆ ಊರಿನಿಂದಾಚೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಸಾಟು ಆದ ನಂತರದ ಹದಿನಾಲ್ಕನೆಯ ದಿನ ಕುದುರೆಯೇರಿ ದ ಗಂಗಮಾದೇವಿಯ ಉತ್ಸವಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ಸುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ತೆಗೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ‘ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಕುದುರೆ ಉತ್ಸವ’ ಎಂದು ಕರೆಯುವುದು ರೂಢಿ. ಮರುದಿನ ಮಾಘ ಶುದ್ಧ ಚೌತಿಯಂದು ಪುಷ್ಪಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಜಾನುವಾರು ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮದ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪಂಚಮಿಯಂದು ಸುತ್ತಲಿನ ಹದಿನಾರು ಗ್ರಾಮಗಳವರು ದೇವಿಗೆ ತಂಬಿಟ್ಟಿನ

ದೀಪದಾರತಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ತರುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮೊದಲನೆಯವರಾಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೌಡರ ಮನೆತನದವರು 'ಗಂಡುದೀಪ'ವನ್ನು ಹೊತ್ತುತರಬೇಕು. ಗಂಡುದೀಪವನ್ನು ಒಳಗಡೆ ಒಯ್ದು ದೇವಿಗೆ ಬೆಳಗುವವರೆಗೆ ಇತರರು ದೀಪಗಳನ್ನು ಬೆಳಗುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಗಂಡುದೀಪ ಹೊತ್ತುತಂದವರು ದೇವಿಗೆ ಮಧ್ಯಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಘಟಂಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಾಲ್ಕು ಟಗರುಗಳನ್ನು ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಂಪು ಉಡುಪನ್ನು ಧರಿಸಿದ ದೇವಿಯ ಪೂಜಾರಿಯ ಪೂಜೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನಾಲ್ಕು ಟಗರುಗಳನ್ನು ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಲಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯಿದ್ದರೆ ಕುಂಕುಮ ಬೆರೆಸಿದ ಬೂದುಗುಂಬಳವನ್ನು ಒಡೆದು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಬಲಿ ನೀಡುತ್ತಾರಾದರೂ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ ಮೇಲೆ ಹರಕೆಯ ಕುರಿಗಳನ್ನು ಕೊಂದು, ಎಡೆಯರ್ಪಿಸಿ ಮಾಂಸದಡಿಗೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಸಾದವೆಂದು ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ದೀಪದಾರತಿ, ಬಲಿಗಳು ನೆರವೇರಿದ ಮರುದಿನ ಷಷ್ಠಿಯಿಂದ ದೇವಿಗೆ ಹರಕೆಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತಿರುವವರು ಮುಡಿಪು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಹರಕೆ ತೀರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಥಸಪ್ತಮಿಯಂದು ಗಂಗಮಾದೇವಿಯ ಬ್ರಹ್ಮರಥೋತ್ಸವವು ನೆರವೇರುತ್ತದೆ. ಏಳು ಹಂತಗಳ ಅಲಂಕೃತ ರಥದಲ್ಲಿ ದೇವಿಯ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನಿಟ್ಟು ಗುಡಿಯ ಸುತ್ತ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸುಮಾರು ಐವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಾಡಿನಿಂದ ಮರಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ತಂದು ತಾಜಾ ರಥವನ್ನೇ ನಿರ್ಮಿಸಿ ರಥೋತ್ಸವ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದುದನ್ನು ಹಿರಿಯರು ಮೆಲುಕು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕಾರಣ ಹಳೆಯ ರಥವನ್ನೇ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಶಿಷ್ಟದೇವರುಗಳ ಆಚರಣೆಗಳ ಪ್ರಭಾವದಿಂದೆಂಬಂತೆ ಹೂ ಹಣ್ಣು ದವನಗಳನ್ನು ರಥದ ಮೇಲೆಸೆದು ಹರಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮರುದಿನ ದೇವತೆಯ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಹೊತ್ತು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಲಾಗುವ ಧೂಳೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಜಾತ್ರೆಯ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳ ಕಡೆಯ ದಿನದಂದು ಅಖೈರು ಸಾಟು ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದ ಮಾವಿನಲೆಯ ತೋರಣಗಳನ್ನು ಪೋತುಲರಾಜು ದೇವಾಲಯದ ಪೂಜಾರಿಯೇ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಕಿತ್ತು ಹಾಕುತ್ತಾನೆ. ಕಳೆದ ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿನಗಳಿಂದ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತ ಭಕ್ತರ ಅಭೀಷ್ಟಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುತ್ತ ಆಲಯದೊಳಗಡೆಯೇ ಇದ್ದ ದೇವತೆಯು ಅಂದು ಹೊರಹೋಗುವಳೆಂಬ ನಂಬಿಕೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಜಾತ್ರೆಯ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು ಮುಗಿಯುವುದರೊಂದಿಗೆ ಜಾತ್ರೆಯು ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ.

ಸಫಲಾಂಬಾದೇವಿ ಜಾತ್ರೆ - ತರ್ನಹಳ್ಳಿ

ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾಲೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಸು. 12 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ 'ತರ್ನಹಳ್ಳಿ' ಸುಮಾರು 500 ಮನೆಗಳ ಗ್ರಾಮವಾಗಿದೆ. ಈ ಗ್ರಾಮದ ಪಶ್ಚಿಮ

ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದೇವತೆಯಾದ ಸಫಲಾಂಬಾದೇವಿ ದೇವಾಲಯವಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಪುಷ್ಯಮಾಸದಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಚೈತ್ರಪುಷ್ಯ ದ್ವಾದಶಿಯಂದು ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆಯೊಂದಿಗೆ ದೇವತೆಯ ಉತ್ಸವಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸಫಲಾಂಬಾದೇವಿಯ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವ ಗ್ರಾಮದ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ನೆರವೇರುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪೂರ್ವಕ್ಕಿರುವ ಶೈವದೇವರಾದ ಭೀಮೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ರಥೋತ್ಸವ ಮತ್ತು ಇತರ ಉತ್ಸವಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಎರಡೂ ದೇವರುಗಳು ಉತ್ಸವಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ದೇವಿಗೆ ದೀಪೋತ್ಸವವಿದ್ದು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಗ್ರಾಮಗಳಿಂದಲೂ ದೀಪಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತುತಂದು ದೇವಿಗೆ ಬೆಳಗುತ್ತಾರೆ. ಹತ್ತನೆಯ ದಿನ ಸಿಡಿ ಮತ್ತು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಉಟ್ಟು ವಿಧಿಯಾಚರಣೆಗಳು ನೆರವೇರುತ್ತವೆ. ಯದುಕುಲದ ಪೂಜಾರಿ ಉಪವಾಸವಿದ್ದು ಸ್ನಾನಮಾಡಿ ಮಡಿಯುಟ್ಟು ಸಂಜೆ ದೇವಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ ಸಿಡಿಯಾಡುವ ಗಳುವಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುವನು. ಪೂಜಾರಿಗೆ ಹೂವಿನ ಹಾರ ಹಾಕಿ ಅರಿಸಿನ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವರು. ಸಿಡಿಯಾಡುವ ಗಳುವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಪೂಜಾರಿ ಮೂರು ಸುತ್ತು ದೇಗುಲದ ಸುತ್ತ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕುವನು. ಸಿಡಿಗಂಬದ ಒಂದು ತುದಿಗೆ ಹಗ್ಗ ಕಟ್ಟಿ ಸಿಡಿಯ ಗಳುವನ್ನು ತಿರುಗಿಸುವನು. ಆಗ ತಿರುಗುವ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ಮಡಕೆಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದೇ ಏಟಿಗೆ ಒಡೆಯುವನು. ನಂತರ ಊರಿನ ಯುವಕರು ಸಿಡಿಗಂಬಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿರುವ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಇತರರು ತಿರುಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಿಂದ ಒಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಜಾತ್ರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಲು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಜಾನುವಾರುಗಳು ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತ ತಾಣವೆನಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ದನಗಳ ರೋಗನಿವಾರಕ ದೇವಿ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿರುವ ಸಫಲಾಂಬಾದೇವಿಯ ರಕ್ಷಣೆಯಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ರೈತರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬರುವುದು ರೂಢಿ.

ಈ ಜಾತ್ರೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಹಾಯುವುದು, ತಂಬಿಟ್ಟಿನ ಆರತಿ, ರಥೋತ್ಸವ, ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವ ಮತ್ತು ಸಿಡಿ ಪ್ರಮುಖ ವಿಧಿಗಳಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಎತ್ತುಗಳು ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ರೋಗ ನಿವಾರಕ ದೇವಿ ಸಫಲಮ್ಮ ಎಂಬ ಅಂಶಗಳು ಈ ಜಾತ್ರೆಯು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಒಡೆಯಲಾಗುವ ಮಹತ್ವದ ಆಚರಣೆಯೂ ಈ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಇದು ಕೃಷಿ ಮೂಲಿಗರನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂಕೇತವಾಗಿಯೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹಂ.ಪ.ನಾಗರಾಜಯ್ಯ ಅವರು ತಮ್ಮ 'ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾತ್ರೆಗಳು' ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪಟಾಲಮ್ಮದೇವಿ ಸಿಡಿಜಾತ್ರೆ-ಮಾಲೂರು

ಕೋಲಾರದಿಂದ ಮಾಲೂರು ತಾಲೂಕು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದ್ದು ಸು. 3000

ಮನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ಮಲ್ಲಿಗೆ ತೋಟಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದ ಊರಾಗಿದ್ದರಿಂದಲೂ ಹತ್ತಿರದ ವಕ್ಕಲೇರಿಯ ಮಾರ್ಕಂಡೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಮಾಲೆಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದುದರಿಂದಲೂ ಇದನ್ನು 'ಮಲ್ಲಿಕಾಪುರ' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಬಳಿಕ 'ಮಾಲೂರು' ಎಂದು ನಾಮಕರಣವಾಯಿತೆಂದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ.

ಮಾಲೂರಿನಿಂದ ಕಾಡದೇನಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ಪಟಾಲಮ್ಮ ಗುಡಿಯ ಬಳಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಚೈತ್ರಮಾಸದಲ್ಲಿ ಸಿಡಿ ಉತ್ಸವವೂ, ಜಾತ್ರೆಯೂ ನೆರವೇರುತ್ತದೆ. ಕಲ್ಲಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿಯೇ ಪೂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಈ ದೇವತೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಮುತ್ಯಾಲಮ್ಮ ದೇವಿಯ ಮಣ್ಣಿನ ಪ್ರತಿಮೆಗಳನ್ನೂ ಆಲಯವನ್ನೂ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕರಗ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ತಿಗಳ ಜನಾಂಗದವರಿಗೆ ಇದು ದ್ರೌಪದಿಯ ತವರುಮನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕರಗ ಜಾತ್ರೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕರಗಹೊರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬಳಿತೊಡಿಸುವ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ದೇಗುಲದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಗಾಣಿಗ ಮನೆತನದವರು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಪೂಜಾರಿಗಳೂ ಇದೇ ಮನೆತನದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಂಡ ಹಾಯುವುದು, ಸಿಡಿ, ದೀಪದಾರತಿ ಮುಂತಾದ ಆಚರಣೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಜಾತ್ರೆಯ ಆರಂಭದ ಸೂಚಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬ ಮುಗಿದ ಮೊದಲ ಶುಕ್ರವಾರ ಜಾತ್ರೆಯ ಅವಧಿಯನ್ನು ಸಾರುವ 'ಸಾಟು' ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಾರುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಆದಿಕರ್ನಾಟಕ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ ತೋಟಿಯು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಊರಿನ ಹಿರಿಯರು ಕೋಟೆ ಮಾರಮ್ಮನ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಸೇರಿ ಜಾತ್ರೆಯ ಅವಧಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಗ್ರಾಮದೇವತೆ ಮಾರಮ್ಮನಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ಪೂಜಾರಿಯು ಗುಡಿಯ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ದೊಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಜಾಗಟೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ನಿಂತಿರುವ ಸಾರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹೂಮಾಲೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಅಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಉಪವಾಸ ವ್ರತದಲ್ಲಿದ್ದ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗ ಉಪವಾಸ ಮುರಿಯುತ್ತಾನೆ. ಹಿರಿಯರು ಅವನಿಗೆ ಸಾರುವ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ ಕೂಡಲೆ ಅವನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶಂಖವನ್ನು ಊದುತ್ತಾನೆ. ಸಾರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಾಗಟೆ ಬಾರಿಸುತ್ತ ಮೂರು ಬಾರಿ ಜಾತ್ರೆಯ ಅವಧಿಯನ್ನು ಸಾರುತ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಊರಿನ ದೇವಾಲಯಗಳ ಬಳಿ ಮತ್ತು ಬೀದಿ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಂಜೆಯವರೆಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ.

ಸಾಟು ಇಟ್ಟ ಮುಂದಿನ ಶುಕ್ರವಾರ ಅಥವಾ ಅದರ ಮುಂದಿನ ಶುಕ್ರವಾರ ಪಟಾಲಮ್ಮ ಮತ್ತು ಊರಿನ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ತಂಬಿಟ್ಟಿನ ದೀಪಾರತಿಯಿರುತ್ತದೆ. ಅಂದು ಜಾತಿ ಮತಗಳ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಬೆಳಗಿನಿಂದ ಊರಿನ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಎಲ್ಲ ಜನಾಂಗದವರೂ ದೀಪಗಳನ್ನು ತಂದು ಪಟಾಲಮ್ಮದೇವಿಗೆ

ಬೆಳಗುತ್ತಾರೆ. ಅಂದು ರಾತ್ರಿ

ಕುರಿಯ ತಲೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಬಿಳಿಯ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದ ಗಾಣಿಗೆ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಅಗ್ನಿಕುಂಡಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಪಟಾಲಮ್ಮ ದೇವಿಯ ಮೈಮೇಲಿನ ಹಳದಿ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ತೆಗೆದು ತಲೆಗೆ ಸುತ್ತಿಕೊಂಡು ಎರಡೂ ಭುಜಗಳ ಮೇಲೆ ಇಳಿಬಿಡುತ್ತಾನೆ. ಕಾಲಿಗೆ ಗೆಜ್ಜೆ ಕಟ್ಟಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮರದ ಬೆತ್ತವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಸಿಡೀರಣ್ಣನನ್ನು ಹೊತ್ತು ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಬಂದು ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿದ ತಮಟೆಗಳ ಶಬ್ದದ ನಾದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕುಣಿಯುತ್ತ ಮಾರಮ್ಮನಗುಡಿ ಬಳಿಬಂದು ಗ್ರಾಮದೇವತೆ ಮಾರಮ್ಮನಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಗೌಡರು, ಗಾಣಿಗರ ಮನೆಗಳಿಂದ ದೀಪದಾರತಿಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತ ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನು ಕರೆತಂದು ಪಟಾಲಮ್ಮ ಗುಡಿ ಮತ್ತು ಅಗ್ನಿಕುಂಡವನ್ನು ಮೂರು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಬರುತ್ತಾನೆ. ಗಾಣಿಗ ಪೂಜಾರಿಗಳಿಬ್ಬರು ಅವನ ಪಾದಗಳನ್ನು ತೊಳೆದು ಪೂಜಿಸಿ, ಅಗ್ನಿಕುಂಡಕ್ಕೆ ಕುರಿಯನ್ನು ಬಲಿ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಸಿಡೀರಣ್ಣನನ್ನು ಹೊತ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಗ್ನಿಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಹಾದು ಗುಡಿಯ ಒಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ದೀಪಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತಿರುವ ಸ್ತ್ರೀಯರೂ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಅಗ್ನಿಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಹಾಯುತ್ತಾರೆ. ಮರುದಿನ ಅಂದರೆ ಶನಿವಾರದಂದು ಸಂಜೆ ಪಟಾಲಮ್ಮ ಗುಡಿಯ ಮುಂದೆ ಸಿಡಿಯಾಚರಣೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಮದೇವತೆಯ ತಮ್ಮನೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವ ಸಿಡೀರಣ್ಣನ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಬಹುತೇಕ ಗ್ರಾಮದೇವತೆಗಳ ಜಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಸುಮಾರು ಮೂವತ್ತು ಅಡಿ ಎತ್ತರವಿರುವ ಸಿಡಿ ಕಂಬವನ್ನು ಸುಣ್ಣ ಬಣ್ಣ ಬಳಿದು ಹೂವು ಮತ್ತು ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪುಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಿಡೀರಣ್ಣನನ್ನು ಹೊತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತಮಟೆ ವಾದ್ಯದ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕುಣಿಯುತ್ತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಿಡೀರಣ್ಣನನ್ನು ಕೆಳಗಿಳಿಸಿ, ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಏತದ ರೀತಿ ಇರುವ ಸಿಡಿಗಂಬದ ತುದಿಗೆ ಕಟ್ಟಿ ಸಿಡಿಗಂಬವನ್ನು ಸುತ್ತು ತಿರುಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ನೆರೆದು ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಸುಮಾರು ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಜರುಗುತ್ತದೆ. ಹರಕೆ ಹೊತ್ತ ಕೆಲವು ಭಕ್ತರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತೊಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸಿ ತಿರುಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಿಡಿಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮರುದಿನ ಸಂಜೆಯೂ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದು ಕೂಡ ಕರಗಜಾತ್ರೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಸಹಸ್ರಾರು ಮಂದಿ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲುಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಸಿಡಿ ಆಡಿಸುವುದರಿಂದ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬೆಳೆ ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಆಗುವುದೆಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ.

ಕೊನೆ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು:

1. ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಹೆಚ್., (2005), ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್, ಕಾವೇರಿ ಭವನ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಪು.ಸಂ. 01
2. ದೇವರಕೊಂಡಾರಡ್ಡಿ, (1994), ತಲಕಾಡಿನ ಗಂಗರ ದೇವಾಲಯಗಳು ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ. ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು, ಬೆಂಗಳೂರು, ಪು.ಸಂ. 145-147
3. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಬಿ.ಎನ್., (2012), ಶಾಸನಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಲಾರಮ್ಮನ ದೇವಾಲಯಗಳು. ಡಿ.ವಿ.ಜಿ. ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ, ಕೋಲಾರ, ಪು.ಸಂ. 129-135
4. ಸಂದರ್ಶನ - ಕಾರ್ತಿಕ್ ದಿಕ್ಷಿತ್ (ಅರ್ಚಕರು)
5. ಸಂದರ್ಶನ - ಮಣಿಕಂಠ (ಪೂಜಾರಿ), ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ
6. ಹಯವದನರಾವ್ ಸಿ., (2011), ಮೈಸೂರು ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್. ಅಭಿಮಾನಿ ಪಬ್ಲಿಕೇಷನ್ಸ್, ರಾಜಾಜಿ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಪು.ಸಂ. 377
7. ಸಂದರ್ಶನ - ಮುನಿವಂಕಟಪ್ಪ
8. ಗೋವಿಂದರೆಡ್ಡಿ ಸಿ.ಎಂ., (2013), ಊರು-ತೆರು (ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಾತ್ರೆಗಳ ಅಧ್ಯಯನ). ಜಮುನಾ ಪ್ರಕಾಶನ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಪು.ಸಂ. 259-261
9. ಸಂದರ್ಶನ - ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ, ಧನಂಜಯ್

ಪರಮಾರ್ಶನ ಗ್ರಂಥಗಳು:

1. ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಹೆಚ್., (2005), ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್, ಕಾವೇರಿ ಭವನ, ಬೆಂಗಳೂರು.
2. ಹಯವದನರಾವ್ ಸಿ., (2011), ಮೈಸೂರು ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್. ಅಭಿಮಾನಿ ಪಬ್ಲಿಕೇಷನ್ಸ್, ರಾಜಾಜಿ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು.
3. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಬಿ.ಎನ್., (2012), ಶಾಸನಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಲಾರಮ್ಮನ ದೇವಾಲಯಗಳು. ಡಿ.ವಿ.ಜಿ. ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ, ಕೋಲಾರ.
4. ದೇವರಕೊಂಡಾರಡ್ಡಿ, (1994), ತಲಕಾಡಿನ ಗಂಗರ ದೇವಾಲಯಗಳು ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ. ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು, ಬೆಂಗಳೂರು.
5. ಗೋವಿಂದರೆಡ್ಡಿ ಸಿ.ಎಂ., (2013), ಊರು-ತೆರು (ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಾತ್ರೆಗಳ ಅಧ್ಯಯನ). ಜಮುನಾ ಪ್ರಕಾಶನ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಕ್ಷೇತ್ರಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಶನ:

1. ಕ್ಷೇತ್ರಕಾರ್ಯ: ಗಂಗಮಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ದಿನಾಂಕ: 27/02/2025
ಸಂದರ್ಶನ: ಮಣಿಕಂಠ (ಪೂಜಾರಿ), ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದಿನಾಂಕ: 27/02/2025
2. ಕ್ಷೇತ್ರಕಾರ್ಯ: ಕೋಲಾರಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ದಿನಾಂಕ: 05/03/2025
ಸಂದರ್ಶನ: ಕಾರ್ತಿಕ ದಿಕ್ಷಿತ್ (ಅರ್ಚಕರು) ದಿನಾಂಕ: 05/03/2025
3. ಕ್ಷೇತ್ರಕಾರ್ಯ: ಶ್ರೀ ಸಫಲಾಂಭದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ದಿನಾಂಕ: 23/01/2025
ಸಂದರ್ಶನ: ಮುನಿವೆಂಕಟಪ್ಪ ದಿನಾಂಕ: 23/01/2025
4. ಕ್ಷೇತ್ರಕಾರ್ಯ: ಪಟಾಲಮ್ಮ ದೇವಿ ಸಿಡಿ ಜಾತ್ರೆ ದಿನಾಂಕ: 22/04/2025
ಸಂದರ್ಶನ: ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ, ಧನಂಜಯ್ ದಿನಾಂಕ: 22/04/2025

Funding:

This study was not funded by any grant.

Conflict of interest:

The Authors have no conflict of interest to declare that they are relevant to the content of this article.

About the License:

© The Authors 2024. The text of this article is open access and licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.